

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 342 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woosyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS	Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya 179 Mirxoliqova Charos Xabibullaevna
	18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari 183 Muzafarov Muxammadali Maxsudovich
	Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida) 187 Yadgarova Surayyo
	Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish 190 Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili 194 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели 197 Бахтияр Катибжанович Саттаров
	Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста 201 Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова
	Условия эффективности инклюзивного образования 206 Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова
	Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов 211 Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева
	Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников 216 Джалилова Феруза Намазовна
	Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni 219 Zuhriddin Azizov
	Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США) 222 Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.
	Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста 227 Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова
	Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar 231 Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna
	Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов 234 Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы
	Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 245 Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi
	Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash 248 Botirova Jumagul Chori qizi
	Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 254 Kaypova Gulnara Muratbaevna
	Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari 257 Davletova Hamida Xasan qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari 261 Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura
	Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati 265 Fayzullayev Ermat Majidovich
	Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi 269 Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	

MAKTABGACHA TA'LIMDA ADAPTIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA BOLALAR IJODKORLIK KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH MAZMUNI

To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi

Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida adaptiv ta'lim texnologiyalari orqali bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning nazariy asoslari, pedagogik yondashuvlari va amaliy tatbiqi masalarini tahlil qilingan. Adaptiv ta'lim – shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuv, bolaning individual rivojlanish sur'ati, qiziqishlari, kognitiv va ijtimoiy – emotsional imkoniyatlariga moslashtirilgan ta'lim jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Mazkur maqolada mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar tahlil qilinib, adaptiv yondashuv maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlash, ijodkorlik, mustaqil qaror qabul qilish va o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshirishda samarali ekanligi ta'kidlangan. Maqolada pedagogik amaliyotda adaptiv ta'lim texnologiyalarini joriy etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: adaptiv ta'lim texnologiyalari, maktabgacha ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan pedagogika, individual rivojlanish, ijodkorlik, divergent fikrlash.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations, pedagogical approaches, and practical implementation issues of developing creativity skills in preschool children through adaptive learning within the preschool education system. Adaptive learning is a learner-centered pedagogical approach that involves organizing the educational process in accordance with the child's individual pace of development, interests, cognitive abilities, and socio-emotional capacities. The article analyzes domestic and international scholarly sources and emphasizes the effectiveness of the adaptive approach in enhancing creative thinking, creativity, independent decision-making, and learning motivation in preschool-aged children. The article also provides recommendations for implementing adaptive learning mechanisms in pedagogical practice.

Key words: adaptive learning, preschool education, learner-centered pedagogy, individual development, creativity, divergent thinking.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы, педагогические подходы и вопросы практического применения формирования творческих навыков у детей дошкольного возраста посредством технологий адаптивного обучения в системе дошкольного образования. Адаптивное обучение представляет собой личностно-ориентированный педагогический подход, предусматривающий организацию образовательного процесса с учётом индивидуального темпа развития ребёнка, его интересов, когнитивных и социально-эмоциональных возможностей. В статье анализируются отечественные и зарубежные научные источники, подчёркивается эффективность адаптивного подхода в развитии креативного мышления, творческих способностей, самостоятельного принятия решений и мотивации к обучению у детей дошкольного возраста. Также в статье представлены рекомендации по внедрению технологии механизмов адаптивного обучения в педагогическую практику.

Ключевые слова: адаптивное обучение, дошкольное образование, личностно-ориентированная педагогика, индивидуальное развитие, творчество, дивергентное мышление.

KIRISH

Globalashuv jarayonida Yangi O'zbekistonda ta'limga e'tibor jadal suratlar bilan rivojlanib bormoqda. Turli metod va ta'lim texnologiyalarining o'quv faoliyatiga tadbiq qilinishi ham pedagog-tarbiyachidan ham boladan o'ziga xos e'tiborni talab qiladi. Samarali ta'limni yo'lga qo'ya olishda turli yondashuvlar va ta'lim texnologiyalari o'z o'rnida integratsiya hamda interaksiyani taqozo etadi. Integratsiya deganda biz alohida elementlarning bir butunga birlashishini tushunsak, interaksiya esa elementlarning o'zaro ta'sirini anglatadi. Albatta bu o'rinda adaptiv ta'limning o'rni va ahamiyati beqiyosdir.

Adaptiv ta'lim - bu o'rganish shakli bo'lib, unda ta'lim oluvchiga birinchi navbatda tashxis qo'yiladi, ya'ni uning ehtiyojlari individual yondashgan holda o'rganiladi, so'ngra ehtiyojni inobatga olgan holda ta'lim mazmuni shakllantiriladi, moslashtiriladi, faoliyat strategiyasi belgilab olinadi. Adaptiv ta'limning elementlari barcha dasturlarga mos kelishi alohida e'tiborni tortadi. Diagnostik jarayon har bir bolaning boshlang'ich imkoniyatlarini, salohiyatini va qiziqishlarini aniqlab olishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Quyida adaptiv ta'limga olimlar tomonidan ta'rif va qarashlari o'ziga xos izoh va e'tiroflarni keltirib o'tsak Patsi Moskal, Don Karter va Deyl Jonson Adaptiv ta'lim- bu shaxsga yo'naltirilgan turli adaptiv texnologiyalarni o'z ichiga oluvchi ta'lim shaklidir^[1;209].

Dobritsa V.P., Goryushkin E.I D – Adaptiv ta'lim – bu har bir talabgorni jalb qilish uchun eng samarali va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim bo'lib, o'quv strategiyalarini aniq taqdim etuvchi o'qitish metodikasidir.^[2;34]

M.V. Samofalova – Adaptiv ta'lim – murakkab algoritmlardan foydalangan holda ta'lim modellarini yaratishga imkon beruvchi adaptive texnologiyalar yordamida taqdim etiladigan faoliyat^[3].

Dyachkov Dmitriy Borisovich, N.F. Dyachkova Elena Viktorovna, Golubnichiy Artyom Aleksandrovichlar – Adaptiv ta'lim – bu ixtisoslashtirilgan texnologiyalardan foydalangan holda o'quvchilarni o'qitish usuli bo'lib, uning jarayoni har bir bola uchun individualdir. Bu tizim o'quvchilarga o'quv materialini mustaqil va o'z tezligida o'zlashtirish imkonini beradi va shu bilan o'quv materialini kafolatlangan o'zlashtirish bilan yakunlaydi^[4].

Dr Katy Bloomning tarifiicha adaptiv ta'lim bu – ikki tomonlama yondashuv bo'lib, unda o'rganishdan avval o'qituvchilar samarali rejalashtirish orqali ta'lim olish uchun mumkin bo'lgan to'siqlarni aniqlaydilar, so'ngra o'qitish jarayonida doimiy ravishda baholash va mulohazalar asosida o'z ko'rsatmalarini o'zlashtiradilar va ta'lim jarayoniga o'quvchilarning ta'limiy ehtiyojlar javob beradilar.^[5]

Bu o'rinda adaptiv ta'limning afzalliklari haqida ham mulohazalar yuritish joiz deb bilamiz, chunki bu individual bolaning ehtiyojlariga yo'naltirilgan va tarbiyachi-pedagogdan mustaqil ravishda bajarishi mumkin bo'lgan shaxsiy o'quv rejasini taqdim etishga imkon beruvchi kuchli vositadir. Barcha tarbiyalanuvchilarning muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini taqdim etib, ularni muhim tushunchalarni o'zlashtirishi uchun kerakli sharoitlarni yaratadi - deya ta'kidlaydi Britaniyaning "Initial Teacher Training and Early Career Framework" (ITTECF) dastur loyihachilari.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, bolalarning ta'lim jarayonida ehtiyojlarini inobatga olgan holda faoliyatini tashkil etishda ortiqcha, ya'ni bolaga og'ir keladigan vazifa, topshiriqlar yuklamadan qondirish, masalan, yaxshi ishlab chiqilgan resurslardan foydalanish, bolalarning mavjud bilimlari bilan bog'lashni rejalashtirish yoki qo'shimcha o'qitishni qiziqarli adaptiv texnologiyalar asosida tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bu o'rinda albatta rivojlanish markazlarining o'rni ahamiyatlidir chunki, "rivojlanish markazlari ta'lim, rivojlantiruvchi, o'qitish, rag'batlantiruvchi, uyushgan, kommunikativ funksiyalarni bajarishi kerak. Eng muhimi, ular mustaqillikni rivojlantirish ustida ishlashlari kerak, bolalar va kattalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning shaxsga yo'naltirilgan ta'limga asoslangan bolaning tashabbusini rag'batlantirishi zarur"¹ deya ta'kidlaydi M.E.Xalokova o'z ilmiy izlanishlarida.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda adaptiv ta'lim yordamida bolalarning ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning mazmunini aniqlash maqsad qilingan. Tadqiqot metodologiyasi sifatli tadqiqot yondashuviga asoslangan bo'lib, unda kuzatuv, suhbat va so'rovnoma metodlari uyg'unlikda qo'llanildi. Ushbu yondashuvlar orqali tadqiqot ishtirokchilari bo'lgan – bolalar, tarbiyachi-pedagoglar hamda ota-onalarining faoliyati, qarashlari va tajribalari real muhitda chuqur tahlil qilindi.

Tadqiqot doirasida dastlab Namangan viloyatidagi 9- sonli DMTTdagi tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilari ta'limiy faoliyatlardagi ishtiroki hamda tarbiyachi-pedagoglarning faoliyatlarini qanday tashkil etishi bevosita kuzatuv usuli yordamida o'rganildi. Kuzatuvlar oldindan ishlab chiqilgan mezonlar asosida haftasiga ikki marta 25 daqiqalik faoliyatlar davomida olib borildi. Kuzatuv jarayonida bolalarning mustaqil fikr bildirishi, yangi g'oyalarni ilgari surishi, tasviriy san'at, yasash, hikoya to'qish kabi ijodiy faoliyatlarda ishtiroki, o'zaro hamkorlik qobiliyati va yangilikka intilish darajasi, o'zlashtirish imkoniyatlarini baholandi. Har bir holatda kuzatuvchi tomonidan maxsus jurnallarga bolalarning xatti-harakatlari, qiziqishlari va ijodiy faollik darajalari qayd etildi.

1 Maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlanish markazlarini samarali tashkil etish bo'yicha Metodik tavsiyalar M.E.Xalokova FarDU katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD) N.R.Omonjonova (Xaydaraliyeva) FarDU talabasi

Bundan tashqari, tadqiqotning sifatli jihatini chuqurlashtirish maqsadida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi-pedagoglar bilan suhbatlar tashkil etildi. Suhbat jarayonida faoliyatlarni tashkil qilishda moslashuvchanlik muhitini yaratishda:

- differensial topshiriqlar tayyorlanishi;
- o'yin faoliyatlari bir nechta darajalarga ajratilishi;
- markazlardagi faoliyatlar bolalarning ehtiyojlariga qarab o'zgartirib borilishi;
- ijodiy topshiriqlar har bir bola uchun individual murakkablikda taqdim etilishi;

kabi muhimligi ta'kidlanib, bolalarning ijodiy rivojlanishida muhim hisoblangan omillar, samarali deb topilayotgan faoliyat shakllari hamda passiv ishtirok etayotgan bolalarni faollashtirish usullari haqida bo'ldi. Olingan javoblar yozib olinib, tematik kontent tahlil orqali tizimlashtirildi va amaliy tajribaga asoslangan qimmatli ma'lumotlar ajratib olindi.

Shuningdek, tadqiqotda adaptiv ta'lim jarayonida ota-onalar va bolaning uy muhiti asosiy omil bo'lib, tarbiyalanuvchilarning ota-onalari ishtirokida suhbatlar tashkil qilindi. Adaptiv ta'lim mazmuni ba'zi bir ota-onalar uchun yangilik ekanligi aniqlanib, Har bir bola turlicha rivojlanishi, majburlash emas, erkin tanlov muhimligi, boladagi ijodkorlik ko'nikmalarining shakllanishi vaqt talab qilishi, asta-sekin namoyon bo'lishi, vazifalar osondan murakkab qarab borilishi, bu jarayonda, albatta ota-onalarning hamkorligi muhim ekanligi tushuntirildi. Suhbat yakunida maxsus tayyorlangan so'rovnoma ham o'tkazildi. Ushbu so'rovnoma bolalarning kundalik hayotdagi ijodiy faolligi, ijodiy faoliyatga qiziqishini qo'llash, haqidagi subyektiv baholarni o'rganishga qaratilgan edi. So'rovnoma 10 ta yopiq va ochiq savollardan iborat bo'lib, natijalar statistik tahlil asosida guruhlab chiqildi va ularning asosida umumiy xulosalar shakllantirildi

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida kuzatuv, suhbat va so'rovnoma metodlari asosida to'plangan ma'lumotlar tizimli tarzda tahlil qilindi. Olingan natijalar bolalarning ijodiy ko'nikmalarining rivojlanish darajasi va adaptiv ta'lim yondashuvi asosida olib borilayotgan faoliyatlar o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni ko'rsatdi.

Kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, adaptiv ta'lim yondashuvi asosida tashkil etilgan faoliyatlarda muntazam qatnashayotgan bolalar mustaqil fikrlash, yangi g'oya ilgari surish va erkin ijodiy faoliyatda qatnashishda yuqori faollik namoyon qilgan. Xususan, ijodiy topshiriqlarda (rasm chizish, qurish-yasash, hikoya to'qish) qatnashayotgan bolalarda yangilikka intilish va estetik didning shakllanishi kuzatildi. Bolalarning ko'pchiligi o'zaro hamkorlikda ishlashga moyil bo'lib, guruhli ijodiy faoliyatlarda faol ishtirok etgan.

Suhbatlar natijalariga ko'ra, tarbiyachilar bolalarning ijodiy salohiyati ochilishi uchun mos psixologik muhit va individual yondashuv muhimligini ta'kidladilar. Ularning fikricha, bolalarning tabiiy qiziqishi va eksperimentatsiyaga bo'lgan ehtiyoji ijobiy rag'bat bilan qo'llab-quvvatlansa, ijodiy rivojlanish ancha tezlashadi. Suhbat ishtirokchilari shuningdek, passiv ishtirok etayotgan bolalar bilan ishlashda dramatisatsiya, erkin rolli o'yinlar va integratsiyalashgan faoliyat turlarining samarali ekanini ta'kidladilar.

So'rovnoma natijalari statistik tahlil qilinar ekan, ota-onalar va tarbiyachilar tomonidan bolalarning ijodiy rivojlanishida ijobiy siljishlar qayd etilgan. Rivojlantiruvchi markazlarga qatnashuvchi bolalarning 80% dan ortig'ida tasavvur kengligi, nutqiy ifoda erkinligi va o'z fikrini asoslash ko'nikmalari ijobiy yo'nalishda o'zgarish qilgan.

Kuzatuvlar va suhbat natijalari bir-birini to'ldirib, so'rovnoma orqali olingan subyektiv baholarni tasdiqladi. Ushbu holat adaptiv ta'lim bolalarda ijodiy fikrlashni rag'batlantirish va erkin ifoda muhitini yaratishdagi ahamiyatini ochib berdi. Shuningdek, o'quv dasturlarining mazmungan boy va metodik jihatdan qiziqarli tashkil etilishi bolalarning faoliyatlarga ongli va faol munosabatda bo'lishiga xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari adaptiv ta'lim asosida olib borilayotgan faoliyatlar bolalarning ijodiy salohiyatini ochishda muhim omil bo'lib xizmat qilayotganini isbotladi. Rivojlantiruvchi muhit, pedagogik yondashuvlar va oilaviy qo'llab-quvvatlashning uyg'unligi natijasida bolalarning ijodkorlik darajasida sezilarli o'sish kuzatildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, adaptiv ta'lim maktabgacha yoshdagi bolalar ijodkorligini rivojlantirishning zamonaviy, ilmiy asoslangan va yuqori samarali yondashuvi sifatida e'tirof etiladi. Ushbu yondashuv bolaning qiziqishiga mos faoliyatni tanlash, ijodiy topshiriqlarning variantlilik, individual yondashuvning ta'minlanish, moti-

vatsion muhit yaratilishi orqali har bir bolaning tabiiy ijodiy imkoniyatlarini maksimal darajada namoyon qilish imkonini beradi. Shuning uchun adaptiv ta'limni metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish, tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish va oila – MTT hamkorligini mustahkamlash bolalar ijodiy rivojining garovi hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Patsi Moskal, Don Karter va Deyl Jonson: Adaptiv ta'lim haqida bilishingiz kerak bo'lgan 7 narsa" EDUCAUSE Education Initiative (ELI), 4.01. 2017. 209-bet
2. Dobritsa V.P., Goryushkin E.I. Ta'limda intellectual moslashuvchan platformani qo'llash // Auditoriya "Kursk davlat universiteti", 2019. – 1 (21) 34-bet
3. M.V. Samofalova Janubiy federal universiteti Rostov-na-Donu, Rossiya Adaptive learning as a new educational technology]
4. Dyachkov Dmitriy Borisovich, xakas davlat N. F. Katanov nomidagi universitet, Abakan, Rossiya Dyachkova Elena Viktorovna, 1-sonli o'rta maktabning biologiya va kimyo o'qituvchisi, G. Chernogorsk, Rossiya Golubnichiy Artyom Aleksandrovich, ilmiy rahbar, katta Povtias kafedrasini o'qituvchisi, xakas davlat universiteti N. F. Katanov nomidagi, Abakan shahri, Rossiya adaptiv o'rganish texnologiyasini ko'rib chiqish va tahlil qilish
5. <https://nationalcollege.com/news/what-is-adaptive-teaching-and-why-is-it-so-important>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.